

- мактабгача таълим тизимида истиқболли меҳнат бозорининг эҳтиёжларига қаратилган инновацион тармоқ инфратузилмасини яратиш;
 - мактабгача таълим сифатини ошириш;
 - ёш кадрлар оқимини ижтимоий соҳага йўналтириш керак.
- Мазкур фикрлардан келиб чиқиб айтиш жоизки, мактабгача таълим тизимида кластер тизимини жорий этиш қуйидаги натижаларга олиб келади:
- МТТ малакавий ходимларга, ахборотларга ва таълим муассасаларига тўғридан-тўғри боғланишлари сабабли мактабгача таълим самарадорлигини оширишга имкониятлар яратилади;
 - таълим ва илмий-тадқиқот марказлари янги илмий-услубий ишланмалар яратиши, уларни қисқа муддатда МТТдан тажриба-синовдан ўтказиши, амалиётга жорий этиши учун шарт-шароитлар юзага келади;
 - мактабгача таълимга рақобатбардош ёш кадрлар тайёрланади;
 - МТТ тайёр маҳсулотлар ва хизматлар етказиб берилади.

Мактабгача таълим кластери бу – уни ташкил этувчи ташкилотларнинг, уларнинг ижтимоий шериклигини жадал ривожлантиришни таъминлайдиган интеграцион механизмдир.

Мактабгача таълим кластери деб, бир-бирига боғлиқ бўлган таълимий, касбий, илмий, ижтимоий, технологик ва ишлаб чиқариш ташкилотларини бир мақсад йўлида бирлаштирган ва қатъий натижа берадиган таълим-тарбиявий тизимга айтилади.

Тақдим қилинаётган мактабгача таълим кластерига мувофиқ, кластер – доимий педагогик тафовутнинг миллий таълим тизимини инновацион ривожлантиришдан манфаатдор бўлган ва шартномалар асосида ўзаро ҳамкорлик қиладиган муассасалар ва ташкилотларнинг ихтиёрий бирлашмасидир.

Мактабгача таълим кластери тузилмасида минтакавий таълим тизими бошқарув органлари, олий таълим муассасалари, профессионал таълим, ўрта махсус, умумий ўрта таълим муассасалари, олий таълимдан кейинги таълим, илмий текшириш институтлари, илмий тадқиқотчилар, маданий ташкилот ва объектлар, ижтимоий муҳит шунингдек, ота-оналар жамоатчилиги ҳамкорлигидаги аниқ мақсадлар йўлида бирлашган субъектлар фаолият олиб боради. Мактабгача таълим кластери минтақада барча таълим олувчилар салоҳиятига ташқи таъсир кўрсатиш орқали таълим самарадорлигини ошириш, ўз-ўзини ривожлантириш истагида бўлган, ўз ички салоҳиятига ишонадиган, турли соҳалардаги бўлажак мутахассис учун бир майдон яратади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугунги шиддат билан ривожланиш палласида рақобатбардош кадрларга эътибор ҳар қачонгидан кучайган. Узлуксиз таълимнинг дастлабки босқичи бўлган мактабгача таълим тизимини замон талаблари даражасида ривожлантириш, унга кластер усулини жорий этиш кўзланган мақсадга, натижага эришишнинг, муаммоларни бартараф этишнинг бирдан-бир йўлидир.

MASOFAVIY TA'LIM SHAROITIDA TALABALARNING BILIM OLISHDAGI IMKONIYATLAR

А.А.Икромов - **BuxDUPI, Ilmiy tadqiqotlar,
innovatsiyalar va ilmiy pedagogik
kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i**

Ushbu maqolada masofaviy ta'lim sharoitida talabalarning bilim olishdagi imkoniyatlari va masofaviy o'qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim oluvchi, texnologiya, internet, masofaviy ta'lim, kommunikatsion texnologiyalar, bilim, ko'nikma, malaka, uzluksiz ta'lim, masofaviy o'qitish.

Ta'lim oluvchilar an'anaviy texnologiyalarga nisbatan axborot va kommunikatsion texnologiyalar (AKT) yordamida bilimlarni 40-60 foizgacha tez va qisqa muddatda o'zlashtiradi. Shu bois zamonaviy sharoitda masofadan o'qitish butun dunyo miqyosida jadal rivojlanmoqda.

Masofaviy o'qitishning maqsadi talabalarning dasturiy bilim, tasavvur va ko'nikmalari asosida mustaqil ishlash samaradorligini oshirish – ularni ilmiy fikrlashga o'rgatish, o'quvfaniga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish, nazariy va amaliy mashg'ulot mobaynida faolligini kuchaytirishdan iborat. Bunday faoliyatda masofali o'qitishning ulushi kattadir. Ma'lumki, masofaviy ta'limda *o'qitish modeli* (birlamchi modeli, ikkilamchi modeli, aralash modeli, konsorsium, franchayzing, validatsiya, uzoqlashtirilgan auditoriyalar va loyihalar), *texnologiyalar* (keys,

korrespondentlik ta'limi, radiotelevizion, tarmoqli va mobil ta'lim), *kategoriyalar* (sinxron va asinxron) asosiy o'rin tutadi. "Masofaviy ta'lim" tushunchasi fanga o'tgan asr 90 – yillarida kirib kelgan. Ingliz tilida "Masofaviy ta'lim" (distant education) "Masofada o'qitish" (distant learning) kabi variantlarda ham qo'llaniladi. Ta'lim jarayonlarini telekommunikatsiyalardan foydalangan holda tashkil etishni esa (tele training) deb yuritiladi. "Masofaviy ta'lim" tushunchasi-ta'lim o'quv axborotlarini oluvchiga masofada turib, etkazib berishni ta'minlovchi (sun'iy yo'ldosh, televideniye, kompyuter tarmoqlari va boshqalar orqali) yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan maxsus ta'lim xizmatlari to'plami sifatida e'tirof etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarda mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonining 46-maqsadida shunday keltirilgan: "Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish" da Oliy ta'lim muassasalari imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim shakllari, shu jumladan masofaviy ta'lim shakli bo'yicha ham qabul kvotani shakllantirish (212), ishlab chiqarishdan ajralmagan holda oliy ma'lumot olish imkoniyati yanada kengaytirish, bunda bosqichma-bosqich masofaviy ta'lim shaklida kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish (213) kabi maqsadlar belgilanib olindi.

Masofaviy ta'lim – aholining keng qatlami uchun maxsus informatsion ta'limga qaratilgan bo'lib, masofadan turib o'quv axborotlarini almashish vositalari (yo'ldoshi, aloqa, televidenie, radio, kompyuter va b.) yordamida amalga oshiriluvchi ta'lim xizmatlari majmui hisoblanadi. Masofaviy ta'limda ta'lim jarayoni kompyuter texnikasi va telekommunikatsiya vositalari hamda boshqa yangi axborot texnologiyalarini qo'llashga asoslangan an'anaviy va innovatsion ta'lim texnologiyalari, ta'limning dasturiy-texnik vositalaridan foydalaniladi. Masofaviy ta'limda o'qish xarajatlari tejaladi, hududiy cheklanish bo'lmaydi, o'qishning xilma-xil zamonaviy texnik vositalaridan foydalaniladi, nufuzli ta'lim muassasalarining dasturlari va o'quv-uslubiy majmualaridan foydalanish imkoniyatlari vujudga keladi.

Masofaviy ta'limning maqsadi quyidagilardan iborat:

- mamlakat miqyosidagi barcha hududlar va chet eldagi barcha ta'lim olishni xohlovchilarga birdek ta'lim olish imkoniyatini yaratib berish;

- yetakchi universitetlar, akademiyalar, institutlar, tayyorlov markazlari, kadrlarni qayta tayyorlash muassasalari, malaka oshirish institutlari va boshqa ta'lim muassasalarining ilmiy-pedagogik salohiyatidan foydalanish evaziga ta'lim berish sifat darajasini oshirish;

- asosiy ta'lim va asosiy ish faoliyati bilan parallel ravishda qo'shimcha ta'lim olish imkoniyatini yaratib berish;

- ta'lim oluvchilarni ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojini qondirish va ta'lim muhitini kengaytirish;

- uzluksiz ta'lim imkoniyatlarini yaratish;

- ta'lim sifatini saqlagan holda yangi prinsipial ta'lim darajasini ta'minlash.

Masofaviy o'qitish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan o'quv samaradorligini oshirish uchun foydalaniladi: elektron pochta, multimedia, yangiliklar guruhlari, videokonferensiyalar, veb-serverlar. Masofadan o'qitish uchun asos veb-serverdir, chunki video yoki telekonferensiyalardan foydalangan holda o'qituvchi va talaba o'rtasida real vaqt rejimida muloqot qilish qobiliyatini yaratish yetarli emas - ta'limda elektron muhiti kerak. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqa ikki darajada amalga oshiriladi: onlayn aloqa sinf jadvaliga va Moodle o'quv muhitida virtual aloqaga muvofiq. Shunday qilib, ko'zi ojiz bolalarni o'qitishda barcha o'quv materiallari va topshiriqlar saytga katta matn formatida joylashtiriladi, ovozli fayllardan foydalaniladi. O'qituvchi turli xil multimedia obyektlarini, turli xil va murakkablikdagi vazifalarni o'z ichiga olgan o'quv materiallarini yaratadi. Kurs muallifi har xil turdagi darslarni taqlid qilish qobiliyatiga ega. Masalan, "Ma'ruza" kabi elementdan foydalanib, nafaqat tayyor materialni taqdim etish, balki talaba bilan virtual "Evristik suhbat"ni tashkil qilish mumkin. Kursga qabul qilingan talaba o'quv materiallari, har bir dars uchun berilgan topshiriqlar, ma'lumot manbalari (taqdimot, tarixiy xarita va hujjat, diagramma, jadval, rasm va animatsiyalar) bilan tanishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ikromov A. A. Improvement of action based games for young learners // Theoretical & applied science. – 2020. – №. 2. – c. 170-173.

2. Ikromov A. A. THE INFLUENCE OF GAMES ON THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND PHYSICAL ACTIVITY FOR PRESCHOOL CHILDREN // Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – T. 3. – №. 4. – C. 324-328.

3. Aminovich I. A. Mastering of Motion (Action Based) Games for Primary School Pupils by Using Information and Communication Technologies //International Journal on Integrated Education. – T. 3. – №. 3. – C. 5-8.

4. Ikromov A. History of national outdoor games and their value in education of harmoniously developed generation //Young Scientist USA. – 2014. – C. 43-47.
5. Aminovich I. A. Research Activities in the Modern Educational Environment //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – T. 15. – C. 244-248.
6. Numondjonovna D. G. The use of interactive methods in forming the ecological worldview of preschool children //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
7. Davranova G. Collaboration between kindergarten and family //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – T. 1 – №. 1.
8. Numondjonovna D. G. The importance of using multimedia to expand children's worldwide during the activities //Asian Journal Of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 7. – C. 28-31.
9. Numondjonovna D. G. The importance of using multimedia to expand children's worldwide during the activities //Asian Journal Of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 7. – C. 28-31.
10. Numondjonovna D. G. et al. The Importance of Aesthetic Education in Comprehensive Education of Preschool Children //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 54-57.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM JARAYONIGA TATBIQ ETISH ZAMONAVIY TA'LIM KONSEPSIYASINING ASOSI

Alijon Hamroyev
Buxoro davlat universiteti -professori

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.

Koronavirus pandemiyasi global fojiga aylanib ulgurdi. Uning ta'siri, ayniqsa, ta'limda yaqqol ko'rinmoqda. Barcha, xususan, ta'lim oluvchi ham ta'lim beruvchi ham karantin holatida. Jonli, yuzma-yuz dars berish ko'nikmalariga o'rgangan o'qituvchilarimiz bu vaziyatda bir oz sarosimaga ham tushgan desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi «Raqamli O'zbekiston» kompleks dasturi amalga oshirilmoqda.

Bu kabi ustuvor vazifalarni amalga oshirishda birinchi galda, hozirgi holatni ijobiy yo'nalishga solish va ushbu vaziyatni bir imkoniyat sifatida qabul qilishi kerak. Boisi, ta'lim ekspertlarining xulosalariga qaraganda koronavirus pandemiyasidan so'ng ta'limning rivojlanish yo'nalishlari qayta ko'rib chiqiladi; ta'limning yangi davri – raqamli ta'lim davri boshlanadi.

Raqamli ta'lim masofa va makon to'siqlarini olib tashlaydi. Hozirgi sharoitda O'zbekiston ta'lim tizimi qaysi yo'ldan ketishi to'g'risida bir qator savollar turibdi. Xususan, u hozirgi an'anaviy tizimni rivojlantirilgan bosqichiga o'tadimi yoki raqamli ta'lim tizimiga o'tadimi? Savollar ko'p. Ushbu savollarga qaramasdan ta'lim tizimida hech qachon o'zgarmaydigan asos, ya'ni ustunlar mavjud. Bu "ta'lim oluvchi" va "ta'lim beruvchi" ya'ni "talaba" va "o'qituvchi"dir. Agar ta'limda ana shu ikki tomonning dunyoqarashini o'zgartira olsak, ya'ni o'quvchini mustaqil ta'lim olishga, bilim olish yo'llarni mustaqil izlashga, o'qituvchini esa yangi bilimlar bilan raqamli texnologiyalar asosida qurollantirib talabaga bilim olish yo'llarini o'rgatishini yo'lga qo'ya olsak, ta'lim tizimi qaysi shaklga o'tishidan qat'iy nazar ta'limda sifat paydo bo'ladi. Ana shu masala mamlakatimiz ta'lim tizimining eng og'riqli va zaif nuqtasi hisoblanadi. Bu masalalar bo'yicha oliy ta'lim tizimi dunyoning yetakchi universitetlaridan o'rganadigan, o'zlashtiradigan jihatlar nihoyatda ko'p. Ta'lim tizimi rivojlangan dunyoning qator davlatlarida muayyan kurs bo'yicha darslar Google Classroom platformasidan foydalangan holda amalga oshirilmoqda. Odatda, keng omma "Google" tizimini asosan qidiruv va elektron tarjimon sifatida taniydi. Biroq ushbu tizimning ilm-fan, ta'lim uchun foydali imkoniyatlari nihoyatda keng. "Google" tizimi ta'limdagi masofa va makon tushunchasini yo'qqa chiqaradi. Sababi uning dasturlari dunyoning qay chekkasida bo'lmasin talaba va pedagogni bir vaqtda ishlash imkoniyatini yaratadi. Bu uchun "gmail" dan